

**ФГБОУ ВО ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ -
ФИЛИАЛ РАНХиГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
ФГАОУ ВО ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АКАДЕМИЯ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ОБРАЗОВАНИЯ**

III ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
*«Актуальные вопросы развития института семьи и сохранения
семейных ценностей в контексте современной государственной
политики»*

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в цикле взаимосвязанных всероссийских научно-практических и проектных мероприятий, объединенных общей стратегической целью:

«Семья – фундамент развития личности, талантов и национальной безопасности России» 15-16 мая 2026 года

Приоритетом всех событий является сохранение и укрепление института семьи, традиционных семейных ценностей, а также создание условий для выявления и развития способностей детей и молодежи в семейной и образовательной среде.

Дата и время: 15 мая 2025 года в 10:00 (регистрация и подключение участников с 09.30)

Место проведения: **Россия, г. Ростов-на-Дону, Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ**
Формат: **очный с возможностью онлайн-подключения**

Рабочий язык: **русский**

Организаторы:

1. Факультет управления Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС
2. Кафедра организационной и прикладной психологии образования Южного Федерального Университета

Цель: объединение специалистов для рассмотрения семьи с различных точек зрения, обсуждение ценностей со студенческой молодежью, формирование культуры семейных отношений.

Основные темы для обсуждения:

1. Понятие семьи в современном мире
2. Семья как ячейка общества и пространство личной реализации
3. Семья как экономически независимая структура.
4. Экономическая поддержка членов семьи.
5. Семья, как экономическая составляющая нашего общества.
6. Государственная поддержка молодых семей
7. Профилактика эмоционального насилия в отношении детей
8. Психолого-социальная помощь молодым родителям
9. Защита семьи и традиционных ценностей как фактор национальной безопасности
10. Приоритет традиционных ценностей для российской молодежи
11. Семейные ценности как инструмент «мягкой силы» России
12. «Обучение служением» в контексте семейных традиций
13. Личная реализация и приоритет семьи
14. Программы профессиональной поддержки молодых родителей в области социально – психологической помощи
15. Грамотное построение семейных отношений.
16. Защита семьи и традиционных семейных ценностей как фактор национальной безопасности России.
17. Приоритетность традиционных семейных ценностей для современной российской молодежи.

К участию приглашаются: **студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели, сотрудники вузов, все заинтересованные лица.**

Контактное лицо: Литвинова Светлана Алексеевна,
тел.: +7-928-617-33-71
e-mail: litvinova-s@ranepa.ru

РАЗВИТИЕ ТАЛАНТОВ В КОНТЕКСТЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Всероссийский проектно-исследовательский цикл
«Эпоха одаренности в современном образовании. Определение.
Траектории. Результат»

Срок проведения: **16 мая 2026 года – 16 мая 2027 года**

Стартовое мероприятие, дата и время: **16 мая 2026 года, 10.00**
(регистрация и подключение участников с 09.30),

В рамках мероприятия планируется обсудить и выработать механизмы:

Создания и развития системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (**Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 № 122-р, План мероприятий Десятилетия детства до 2027 г., раздел III, п. 25**)

Увеличения охвата детей от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (**Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 № 122-р, раздел III, п. 27**)

Поддержки и тиражирования социальных практик, ориентированных на дошкольное детство (**Распоряжение Минпросвещения РФ № Р-330 от 30.12.2025, План Года дошкольного образования – 2026, п. 7, пп. 2**)

Место проведения: **Россия, г. Ростов-на-Дону, Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ**

Формат: **очный с возможностью онлайн-подключения**

Рабочий язык: **русский**

К участию приглашаются: руководители образовательных организаций г. Ростова-на-Дону и Ростовской области, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области.

Также планируется обсудить следующие вопросы:

1. Современные представления об интеллекте, одаренности, таланте. Определение. Траектории. Результат.
2. Конструирование программ работы с одаренными детьми. Инициатива. Проект. Программа.
3. Дополнительная образовательная услуга. Актуальность. Приоритет. Непрерывность.
4. Современное образование. Траектория интеллекта. Школа интеллекта: результаты и достижения.
5. Нормативно-правовое сопровождение и грантовая поддержка Школ интеллекта.
6. Модели взаимодействия образовательных организаций с государственными, социальными и частными партнерами.
7. Всероссийские образовательные траектории сотрудничества в работе с одаренными детьми.
8. Тиражирование и популяризация опыта работы с одаренными детьми.

9. Оценка эффективности, мониторинг, результативность образовательных организаций.

Организаторы:

1. Факультет управления Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС
2. Ростовское региональное общественное движение в поддержку одаренных детей и талантливой молодежи «Синергия талантов»
3. Московская тренинговая и консалтинговая компания «КИТ».

Контактное лицо: Звонарева Ольга Викторовна,
тел.: +7-977-323-77-99
e-mail: razvitie_talanta@list.ru

Председатели организационного комитета:

Литвинова Светлана Алексеевна – декан факультета управления, к.э.н., профессор кафедры государственного и муниципального управления Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.

Жолудева Светлана Васильевна – заведующий кафедрой организационной и прикладной психологии образования Южного Федерального Университета, к.псих.н., доцент.

Звонарева Ольга Викторовна – руководитель Ростовского регионального движения в поддержку одаренных детей и талантливой молодежи «Синергия талантов».

Члены программного комитета:

Аширова Мария Николаевна - доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.э.н. Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.

Медведева Людмила Леонидовна – заведующий отделением учебно-методической и воспитательной работы факультета управления Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления

Улыбышева Ирина Николаевна - доцент кафедры организационной и прикладной психологии образования Южного Федерального Университета, к.псих. н., доцент

Хусайнова Резеда Мунировна – доцент кафедры педагогической психологии Казанского (Приволжского) федерального университета, к.псих. н., доцент

Члены организационного комитета:

Васютина Юлия Дмитриевна – специалист по учебно-методической работе кафедры организационной и прикладной психологии образования Южного федерального университета

Сазонова Виктория Алексеевна – заведующий сектором планирования и организации учебного процесса факультета управления Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 70/54

Сайт: <http://uriu.ranepa.ru/>

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

Для участия в Конференции необходимо представить:

- тезисы (правила оформления см. в приложении № 1 – не позднее 11 мая 2026 года).

Ссылка на регистрацию для участия в мероприятиях: <https://forms.yandex.ru/u/69dcd69b493639b13db687fc> (не позднее 5 мая 2026 года).

Тезисы направляются участниками на электронный адрес: sazonova-va@ranepa.ru

Материалы для публикации объемом **не менее 5 страниц**, оформленные в соответствии с установленными требованиями (приложение 1).

По итогам проведения конференции планируется размещение сборников докладов участников в научной электронной библиотеке (www.elibrary.ru) с последующей индексацией в наукометрической базе РИНЦ (Российский Индекс Научного Цитирования).

Участие в конференции и публикация докладов является **бесплатным**.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора поступивших материалов.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ

Оригинальность должна составлять **не менее 70%** (при проверке в системе «Антиплагиат»).

Тезисы доклада/выступления представляются в виде **НЕ** архивированного прикрепленного файла формата *.doc/docx, где название файла – фамилия(-и), инициалы автора(-ров) – «Иванов А.А. Тезисы.doc» или «Иванов А.А., Петрова А.А.Тезисы doc».

Тезисы должны иметь объем не менее 5 стр., не более 0,5 п.л. с учетом таблиц и рисунков и обязательно включать «Аннотацию» и «Ключевые слова», дублированные на русском и английском языках «Annotation» и «Keywords».

Набор в редакторе MS Word. Шрифт: Times New Roman. Размер шрифта 14. Отступ со всех сторон – 2,0.

Интервал между строками: 1,5. Абзацный отступ (красная строка) автоматически: 1,25.

Структура представляемого материала (см. Образец оформления тезисов):

На русском и английском языке:

- УДК в верхнем левом углу;
- фамилия, имя, отчество автора полностью, ученая степень, звание, организация (вуз), контактные данные автора (электронная почта);
- заголовок статьи указывается строчными буквами без кавычек, подчеркиваний, переносов и точек;
- аннотация 5-10 строк;
- ключевые слова или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку (7-10).

Ссылки на литературу оформляются по тексту в квадратных скобках (например, [3, с. 15-16]), список литературы, составленный в порядке встречаемости ссылок, помещается за текстом.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

УДК

Иванов
Иван Иванович кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, финансов и природопользования Южно-Российский институт управления- филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Ростов-на-Дону
Email:

Петров Петр
Петрович кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, финансов и природопользования Южно-Российский институт управления- филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Ростов-на-Дону
Email:

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация: В статье рассмотрены основные направления финансирования мер социальной защиты семей с детьми в Российской Федерации. Проведен анализ финансовых инструментов социально-демографической политики, направленных на повышение качества и уровня жизни семей с детьми. Особенно актуальным является вопрос о необходимости повышения эффективности бюджетных расходов в сфере социальной защиты граждан при предоставлении мер социальной поддержки.

Ключевые слова: финансовое обеспечение, социальная защита, социальная поддержка, финансовые меры, семья с детьми, социальные расходы.

Финансирование социальной сферы осуществляется также посредством использования программно-целевых инструментов, в частности, социальных государственных целевых программ. Сейчас в стране реализуется комплексное направление государственных программ «Новое качество жизни», включающее 10 программ [2].

При анализе публикаций, рассматривающих зарубежный опыт реализации меры социальной поддержки семей с детьми [4], можно отметить, что данные меры имеют двойной характер: выступают как финансовые стимулы (пособия и выплаты на детей), так и материальные неденежные

стимулы (льготы на обучение, по налогам, субсидии, льготное кредитование молодых семей и семей, имеющих детей и др.).

Литература

1. Управление в социальной сфере: состояние, проблемы и тенденции развития: монография/ под ред. Т.В. Игнатовой, С.П. Кюрджиева. – Ростов-на-Дону, 2018. 210 с.
2. Алексейчева Е. Ю., Куломзина Е. Ю., Шинкарева О. В. Меры социальной поддержки семей с детьми для смягчения последствий пандемии COVID-19 // Вестник Екатеринбургского института. 2021. № 3(55). С. 4–11.